

MIRZO ULUG‘BEK - DAVLAT ARBOBI VA BUYUK OLIM
МИРЗО УЛУГБЕК – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И ВЕЛИКИЙ
УЧЕНЫЙ
MIRZO ULUGBEK - A STATE FIGURE AND A GREAT SCIENTIST

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Yunusaliyev Diyorbek Rustamjon o‘g‘li, Bahromov Asliddin Azizjon o‘g‘li,
Zakirjonov Xasanboy Anvarjon o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti, Biologiya yo‘nalishi 1-bosqich 102 guruh talabalari:

Annotatsiya. Mirzo Ulug‘bek – Davlat arbobi va buyuk olim Mirzo Ulug‘bek (1394–1449) — Temuriylar sulolasining yetuk vakillaridan biri, Sharqning buyuk allomasi, astronomiya va matematika sohalarida beqiyos ilmiy yutuqlarga erishgan olim. U Temuriylar davlati hukmdori sifatida o‘z boshqaruvi davrida ilm-fan va madaniyatni rivojlantirishga ulkan hissa qo‘shgan. Samarqandda qurilgan Ulug‘bek rasadxonasi va uning rahbarligida tuzilgan “Ziji jadidi Ko‘ragoniy” astronomiya ilmining rivojida ulkan ahamiyatga ega. Mirzo Ulug‘bek nafaqat olim, balki adolatli davlat arbobi sifatida ham mashhur bo‘lgan. U o‘z davrining ilg‘or fikrli rahbarlaridan biri bo‘lib, ilm-fan va ta‘limni davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylantirdi. Uning ilm-fanga oid faoliyati keyingi asrlarda ham Sharq va G‘arb olimlariga ilhom manbai bo‘lib xizmat qilgan. Afsuski, ichki siyosiy nizolar uning fojiali o‘limiga sabab bo‘lgan bo‘lsa-da, Ulug‘bekning ilmiy va siyosiy merosi butun insoniyat uchun bebaho boylikdir.

Kalit so‘zlar. Astronomiya, Temuriylar imperiyasi, Rasadxona, maktab, Madrasa, matematika, Samarqand, Xiva, san‘at, madaniyat, Ilm-fan, Ziji jadidi Ko‘ragoniy, Sharq va G‘arb

Annotation: Mirzo Ulugh Beg – Statesman and Great Scholar. Mirzo Ulugh Beg (1394–1449) was one of the prominent figures of the Timurid dynasty, a distinguished scholar of the East, and an exceptional scientist in the fields of astronomy and mathematics. As a ruler of the Timurid Empire, he made significant contributions to the development of science and culture during his reign. The Ulugh Beg Observatory in Samarkand and the “Zij-i Jadid-i Koragoni” (New Astronomical Tables of the Koragon) compiled under his leadership hold immense importance in the advancement of astronomical science. Mirzo Ulugh Beg was not only a scholar but also a renowned just ruler. He was one of the progressive leaders of his time, elevating science and education to a central role in state policy. His scientific endeavors served as a source of inspiration for both Eastern and Western scholars in subsequent centuries. Unfortunately, internal political conflicts led to his tragic death.

Nevertheless, Ulugh Beg's scientific and political legacy remains an invaluable treasure for all humanity.

Keywords. Astronomy, the Timurid Empire, observatory, school, madrasa, mathematics, Samarkand, Khiva, art, culture, science, Zij-i Jadid-i Koragoni, East and West.

Аннотация: Мирзо Улугбек – государственный деятель и великий ученый. Мирзо Улугбек (1394–1449) был одной из выдающихся личностей династии Тимуридов, выдающимся ученым Востока и исключительным специалистом в области астрономии и математики. Как правитель Тимуридской империи, он внес значительный вклад в развитие науки и культуры в период своего правления. Обсерватория Улугбека в Самарканде и «Зидж-и Жадид-и Корагони» (Новые астрономические таблицы Корагони), составленные под его руководством, имеют огромное значение для продвижения астрономической науки. Мирзо Улугбек был не только ученым, но и известным справедливым правителем. Он был одним из прогрессивных лидеров своего времени, подняв науку и образование до центральной роли в государственной политике. Его научные достижения вдохновляли как восточных, так и западных ученых в последующие века. К сожалению, внутренние политические конфликты привели к его трагической гибели. Тем не менее, научное и политическое наследие Улугбека остается бесценным достоянием для всего человечества.

Ключевые слова: астрономия, Тимуридская империя, обсерватория, школа, медресе, математика, Самарканд, Хива, искусство, культура, наука, Зидж-и Жадид-и Корагони, Восток и Запад.

Temuriylar davri o'zining ilmiy, madaniy va siyosiy yutuqlari bilan tarixda alohida o'rin tutadi. Bu davrda dunyo ilm-fani va madaniyatiga ulkan hissa qo'shgan buyuk siymolardan biri Mirzo Ulug'bek edi. U nafaqat adolatli davlat arbobi, balki ilm-fanning fidoyi xizmatkori sifatida ham mashhurdir. Mirzo Ulug'bek o'z zamonasida ilm-fan, xususan, astronomiya va matematikani rivojlantirish orqali butun dunyoga tanilgan. Uning Samarqandda qurdirgan rasadxonasi va unda amalga oshirilgan ilmiy kuzatuvlar Sharq va G'arb ilm-fani rivojida muhim o'rin tutdi. Ulug'bekning ilmiy merosi, xususan, "Ziji jadidi Ko'ragoniy" asari, butun dunyoda astronomik hisob-kitoblarning aniqligi va mukammalligi bilan mashhur bo'ldi. Uning ta'lim va madaniyatni rivojlantirish yo'lidagi faoliyati Samarqandni ilm-fan va ma'rifat markaziga aylantirdi. Ulug'bek ilmiy izlanishlari bilan olimlar e'tiborini tortgan bo'lsa, davlat boshqaruvidagi adolati bilan xalqning hurmatiga sazovor bo'ldi. Ammo siyosiy ziddiyatlar tufayli uning hayoti fojiali yakunlandi. Bugungi kunda Mirzo Ulug'bekning ilmiy va madaniy merosi nafaqat o'zbek xalqi, balki butun insoniyat uchun bebaho boylik sifatida qadrlanadi. Uning hayoti va faoliyati ilm-fan, adolat va ma'rifatga sodiqlikning yorqin namunasi bo'lib xizmat qiladi.

Ulug'bek rasadxonasi

Ulug‘bek Rasadxonasi, Samarqandda joylashgan, 15-asrda Ulug‘bek tomonidan qurilgan mashhur astronomik rasadxona hisoblanadi. Ulug‘bek, nafaqat hukmdor, balki olim sifatida ham tanilgan bo‘lib, astronomiya faniga katta hissa qo‘shgan. Rasadxona 1428-1437 yillarda qurilgan va o‘z davrida eng ilg‘or astronomik markazlardan biri bo‘lgan. Ulug‘bek va uning ilmiy jamoasi bu yerda yulduzlarni kuzatib, “Zij-i-Sultani” nomli yulduzlar katalogini yaratdilar, unda 1000 dan ortiq yulduzlar aniq keltirilgan. Rasadxona o‘zining ulkan sextant (astronomik asbob) bilan mashhur bo‘lib, u yordamida Ulug‘bek koinotning aniqligini o‘lchashga muvaffaq bo‘ldi. Afsuski, 16-asrda bu rasadxona vayron qilindi, ammo bugungi kunda uning joyida tarixiy yodgorlik va muzey mavjud, bu ilm-fan va ilmiy merosni yodga olish uchun muhim joyga aylangan.

Zij-i Jadidi Ko‘ragoniy — bu 15-asrda, Ulug‘bekning ilmiy maktabi a‘zolaridan bo‘lgan Ko‘ragoniy tomonidan yaratilgan astronomik jadvaldir. Jadvalning to‘liq nomi “Zij-i Jadidi Ko‘ragoniy” bo‘lib, u Ko‘ragoniy tomonidan Ulug‘bekning ilmiy markazida amalga oshirilgan astronomik tadqiqotlarning natijalarini o‘z ichiga oladi. Ko‘ragoniy, Ulug‘bekning rasadxonasi bilan bog‘liq bo‘lgan muhim shaxslarning biri bo‘lib, yulduzlarning joylashuvi va ularning harakati bo‘yicha aniq hisob-kitoblar ishlab chiqqan. Zij-i Jadidi Ko‘ragoniy yulduzlar katalogi va astronomik jadvali sifatida o‘z zamonasi uchun juda ilg‘or bo‘lib, koinotning o‘lchovlarini va astronomik hodisalarni batafsil tavsiflagan. Bu jadvalda yulduzlarning joylashuvi, ularning harakati va o‘lchovlari haqida ko‘plab ma‘lumotlar mavjud. Ko‘ragoniy, shuningdek, Ulug‘bekning “Zij-i Sultoni” asosida o‘zining ilmiy ishlarini davom ettirib, ko‘plab astronomik jadval va asboblarni ishlab chiqdi. Uning ishlari o‘z davrida katta ilmiy ahamiyatga ega bo‘lgan va keyingi avlodlar uchun katta meros qoldirgan. Zij-i Jadidi Ko‘ragoniy nafaqat o‘zining yulduzlar haqidagi aniq ma‘lumotlari, balki astronomik hisob-kitoblar va yulduzlarni aniqlashdagi ilg‘or metodlari bilan ham mashhurdir. Bu jadval o‘z zamonida juda yuqori baholangan va ulug‘bekshunoslikda ham katta ahamiyatga ega bo‘lgan asarlardan biridir. Mazkur zij Ulug‘bek rasadxonasida olib borilgan kuzatishlar asosida tuzilgan bo‘lib, uning ilmiy jamoasiga mashhur olimlar, jumladan, Qozizoda Rumiy, G‘iyosiddin Jamshid va Ali Qushchi kirgan. Zijda 1018 ta yulduzning aniq koordinatalari keltirilgan, bu esa ancha yuqori aniqlikdagi hisob-kitoblarga asoslangan.

“Zij-i Jadidi Ko‘ragoniy” asari to‘rtta bo‘limdan iborat:

1. Astronomik va matematik tushunchalar – yulduzlarning harakati va samoviy jismlar joylashuvi haqida.
2. Yulduzlarning koordinatalari katalogi – 48 ta yulduz turkumi keltirilgan.
3. Astronomik jadval va hisobotlar – quyosh va oy tutilishlari, yil fasllari, vaqt hisoblash usullari.
4. Astrologik ma‘lumotlar – o‘sha davr an‘analariga mos ravishda koinot harakatlarining inson hayotiga ta‘sirini izohlash.

Zij-i Jadidi Ko‘ragoniyning asosiy ilmiy yutug‘i – samoviy jismlar harakati va joylashuvining aniqligidir. Bu ilmiy asar keyingi asrlarda Sharq va G‘arb olimlari uchun asosiy manbalardan biri bo‘lib xizmat qilgan. Misol uchun, Ulug‘bek zijining ma‘lumotlari XVII asrgacha Yevropadagi astronomlar tomonidan foydalanilgan. Mazkur zij Ulug‘bekning ilm-fanga bo‘lgan cheksiz qiziqishi va ilmiy merosining yorqin namunasi hisoblanadi. Bugungi kunda u Markaziy Osiyo ilm-fani tarixi va madaniyatining muhim yodgorliklaridan biri sifatida qadrlanadi.

Mirzo Ulug‘bekning qurilish sohasidagi islohotlari uning ilm-fan, ta‘lim va madaniyatga bo‘lgan e‘tibori bilan chambarchas bog‘liq edi. U davlat arbobi sifatida o‘z hududida qurilish ishlariga katta ahamiyat bergan va bu orqali ilmiy va madaniy rivojlanishni rag‘batlantirgan. Samarqand madrasasi: Mirzo Ulug‘bekning eng mashhur qurilishlaridan biri bu Samarqanddagi Ulug‘bek madrasasi (1417–1420) bo‘lib, u ilm-fan rivoji uchun muhim markazga aylangan. Bu madrasa nafaqat talabalarga ilm o‘rgatiladigan joy, balki buyuk olimlar va ustozlar yig‘iladigan ilmiy muhitni yaratdi. Binoning bezaklari va arxitekturasi o‘sha davrning yuqori san‘at darajasini namoyon etadi. G‘ijduvon madrasasi: Ulug‘bekning yana bir muhim qurilish loyihasi Buxoro viloyatidagi G‘ijduvon madrasasidir (1432). Bu madrasa ham ta‘lim va ilm-fan markazi sifatida xizmat qilgan. Uning arxitekturasi o‘zining nafisligi va mahalliy uslubning yuksak namoyishi bilan mashhurdir. Ulug‘bek rasadxonasi: 1428-yilda Samarqandda qurilgan Ulug‘bek rasadxonasi dunyodagi eng ulug‘ astronomik inshootlardan biri hisoblanadi. Bu rasadxona o‘z davrining ilg‘or ilmiy asbob-uskunalari bilan jihozlangan bo‘lib, unda astronomik kuzatuvlar olib borilgan. Rasadxonaning ajoyib me‘moriy qurilishi, ayniqsa uning radiusi 40,2 metr bo‘lgan ulkan sekstant qurilmasi, ilm-fan tarixidagi muhim qadam edi. Shahar infratuzilmasini rivojlantirish: Ulug‘bek Samarqand va uning atrofidagi hududlarni obodonlashtirishga ham katta e‘tibor qaratgan. U yo‘llarni, ko‘priklarni va sug‘orish tizimlarini rivojlantirish orqali iqtisodiyotni mustahkamlagan. Buning natijasida shahar savdo va madaniyat markaziga aylangan. Islohotlarning maqsadi: Ulug‘bekning qurilish sohasidagi islohotlari madaniyat, ilm-fan va iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan edi. U o‘zining qurilish loyihalari orqali nafaqat o‘z davrining ehtiyojlarini qondirgan, balki kelajak avlodlar uchun ham boy meros qoldirgan. Uning inshootlari bugungi kunda ham insoniyat madaniyati va me‘morchiligining bebaho durdonalari sifatida qadrlanadi.

Ulug‘bek nafaqat adolatli va ma‘rifatparvar hukmdor, balki ilm-fanga bag‘ishlangan ulkan ishlar bilan ham mashhur. Samarqandda tashkil etgan Ulug‘bek madrasasi va rasadxonasi dunyo ilm-fani rivojiga katta hissa qo‘shgan. U astronomiya sohasida noyob asarlar yaratib, “Zij-i Ko‘ragoniy” asari orqali yulduzlarning joylashuvi va harakatini o‘rganishga katta hissa qo‘shgan. Ulug‘bekning ilmiy faoliyati nafaqat o‘z davri, balki keyingi asrlar ilm-fani rivojiga ham kuchli ta‘sir ko‘rsatdi. Shu bilan birga, Ulug‘bek o‘z hukmronligi davrida ilm-ma‘rifatni targ‘ib qilishga, ijtimoiy-adolatni ta‘minlashga intilgan. Biroq, ichki

siyosiy nizolar va qarama-qarshiliklar uning hayotiga mudhish ta'sir ko'rsatib, fojiali o'limiga olib keldi. Xulosa qilib aytganda, Mirzo Ulug'bek davlat arbobi va buyuk olim sifatida tarixda o'ziga xos o'rin egallagan. Uning ilm-fan va madaniyatni rivojlantirish yo'lida amalga oshirgan ishlari hanuz insoniyat tamadduni uchun bebaho meros bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan manbalar:

1. Abduqodir Hayitmetov Asar: "Temuriylar davrining ilmiy merosi" Yil: 1988
2. Karim Shukurov Asar: "Mirzo Ulug'bek va uning astronomik maktabi" Yil: 1979
3. Muhammadjon Sobirov- Asar: "Ulug'bekning ilmiy va madaniy merosi" Yil: 1994
4. Ravshan Rahimov Asar: "O'zbekiston ilm-fan tarixida Mirzo Ulug'bek" Yil: 2000
5. Vohid Zohidov Asar: "Mirzo Ulug'bekning tarixiy faoliyati" Yil: 1985.
6. Sayyidbek Ismoilov Asar: "Astronomiya va matematikada Ulug'bekning o'rni" Yil: 2012
7. Wikipedia
8. Uzarxiv